

“SUG’URTA SOHASI TARIXIY TARAQQIYOTI, SUG’URTA TERMINLARINING ETIMOLOGIYASI”

Raxmonqulov O'ktam Samatovich

Toshkent davlat o'zbek tili va
adabiyoti universiteti doktoranti(Phd)

TEL: 99 681-76-66

rakhmankulovuktam@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14513736>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10- Dekabr 2024 yil

Ma'qullandi: 15- Dekabr 2024 yil

Nashr qilindi: 18- Dekabr 2024 yil

KEY WORDS

Termin, Sug'urta termini tarixi, Insurance, Premium sug'urta, Xammurapi qonunlari, dengiz sug'urtasi, Terminos termini, Chegara toshi, Ssuda, Moliyaviy yo'qotish, Santa Klara, Mulkni sug'urtalash, Mas'uliyatni sug'urtalash

ABSTRACT

Ushbu maqolada sug'urta sohasining tarixiy taraqqiyoti, sug'urta terminining boshqa tillardagi izohi sohaning terminlari etimologiyasi, haqida ma'lumotlar berilgan.

Hozirgi kunga qadar termin va terminologiya sohasi uning mazmun mohiyati, leksik-semantik strukturasi dunyo olimlari tomonidan tadqiq qilib kelinmoqda. XX asrning boshlarida dunyo olimlari terminologiya bo'yicha umumiy ishlar olib borgan bo'lsalar XX asrning ikkinchi yarmiga kelib yangi avlod olimlari sohalar terminologiyasi ustida ishlarni davom ettirib kelishmoqda. Bunday izlanishlarning asosiy sabablari terminlarning yaratilishi bilan bog'liq bo'lsa, ikkinchi sababi ekstralingvistik omillarning terminologiyaga ta'siri edi. Biroq har bir fan sohasida yangilanishlar terminologiyaning leksik sathiga o'z ta'sirini ko'rsatib bordi.

Termin va terminologiya turli ijobiy va salbiy ko'rinisdagi yondashuvlar mazkur yo'nalishni soha sifatida shakllanishiga muhim vazifani bajardi. Davrlar mobaynida termin so'zining turli tizimli tillarda paydo bo'lishi, kelib chiqishiga doir turli taxminiy fikrlarni qayd eta olsakda, o'rta asrlarda paydo bo'lgan lotincha terminos so'zi va yunoncha logos so'zlarining o'zaro birikishidan hosil bo'lgan terminologiya so'zining paydo bo'lishini termin so'ziga nisbatan aniqroq qayd etishimiz mumkin. Manbaalarda keltirilishicha termin so'zi chegaralar ilohiyligi keyinchalik esa chegara toshi, so'nggi yoki tugallangan nuqta joy manzil kabi bir necha mazmunlarda ifodalangan bo'lsa, o'rta asrlarda terminus biror narsani aniqlash belgilash ma'nolarida qo'llanilgan.

Hozirgi davrda sohalarda terminlar tadqiqod olib borish davom etmoqda. Jumladan Sug'urta sohasi ham terminologiyasida bosqichma-bosqich izlanishlar olib borilyapti.

Sug'urta – (insuarensen, страхования) bu asrlar davomida mavjud bo'lgan tushuncha bo'lib, uning tarixiy taraqqiyoti qadimgi davrlarga borib taqaladi. Sug'urtaning kelib chiqishini

Mesopotamiyaning ilk sivilizatsiyalariga "pastki shartnoma" yoki dengiz sug'urtasi deb nomlanuvchi shartnoma turi ko'rinishida kuzatish mumkin.

Sug'urtaning dunyo tillarida atalishi va tarjimasi

Rus adabiyotlarida sug'urta (страхование) ehtiyot qilish, xavfsizlikni ta'minlash, xavfning oldini olish kabi bir qancha ma'nolari bor. Bu termining izohlanishi quyidagicha tariflanadi. Sug'urta(ssuda) - bu sug'urtalovchi va sug'urtalovchi o'rtasidagi muayyan hodisalar sodir bo'lganda jismoniy va yuridik shaxslarning (sug'urtalovchilarning) mulkiy manfaatlarini ular tomonidan sug'urta mukofotlari hisobidan shakllantirilgan pul mablag'lari hisobidan himoya qilish bo'yicha munosabatlari.

Ingliz adabiyotlarida "sug'urta" Insurance atamasi jismoniy shaxslar yoki tashkilotlar o'zlarini moliyaviy yo'qotish yoki noaniqlikdan himoya qiladigan mexanizm yoki kelishuvni anglatadi, bunda to'lov evaziga xavfni kompaniya yoki yuridik shaxsga o'tkazib, mukofoti sifatida tanilgan. Sug'urta - bu ingliz adabiyotida turli adabiy asarlar va munozaralarda o'z yo'lini topgan asosiy tushuncha sifatida izohlanadi.

Adabiyotlarda sug'urta termini himoya, xavfsizlik yoki xavfni boshqarish uchun metafora yoki ramz sifatida xizmat qilishi mumkin. Mualliflar ko'pincha sug'urta bilan bog'liq mavzularda ishonch, xavfsizlikning muayyan tarmoqlari, oldindan aytib bo'lmaydiganlik va hayotdagi xavf va xavfsizlik o'rtasidagi muvozanat kabi kengroq g'oyalarni o'rganish uchun foydalanadilar. Ushbu tematik element inson tajribasida mavjud bo'lgan noaniqliklar va himoya choralarini aks ettirish orqali personajlar, syujetlar va umumiy hikoyalarga chuqurlik qo'shishi mumkin.

Sug'urtaning qisqacha tarixi va kelib chiqishi haqidagi mulohazalarga to'xtaladigan bo'lsak qadimgi Bobil va dengiz savdogarlariga borib taqaladi.

Qadim zamonlarda savdo iqtisodiyotning muhim qismi bo'lgan va turli mintaqalardan kelgan savdogarlar o'z tovarlarini ko'pincha xavfli dengiz sayohatlari orqali jo'natishgan. Bu savdogarlar o'z sarmoyalarini himoya qilish uchun moliyachilar bilan shartnomalar tuzar edilar, bunda moliyachilar sayohatni moliyalashtirish uchun qarz beradi va buning evaziga savdogar tovar manziliga xavfsiz yetib borsagina qarzni foiz bilan qaytarishga rozi bo'lardi.

Tabiiy ofatlar (zilzila, suv toshqini, yog'in va boshqalar), har xil baxtsiz hodisalar ro'y berganda ko'rilgan zararni qoplash va boshqa pul qoplamalari to'lash uchun maqsadli pul jamg'armalarini tashkil etish va undan foydalanish bilan bog'liq iqtisodiy munosabatlar tizimi hisoblanadi.

Dunyo tarixida sug'urta va shunga o'xshash dastlabki amaliyotlar Bobilda taxminan 4000 yil oldin uchragan. O'sha davrda rivojlangan tijorat markazlari bo'lgan Bobilda karvon savdogarlariga qarz bergan kapitalistlarning karvonlarini o'g'irlash yoki to'lovni to'lash holatlarida savdogarlarning qarzlarini yo'q qilishdi. Keyinchalik bu voqea qirol Xammurapi tomonidan qonuniylashtirildi. Hammurapi kodeksining eng katta xususiyati shundaki, unda qaroqchilar hujum qilgan vaqtda karvonlarning yo'qotishlari hisoblanib boshqa barcha karvonlardagi mol-mulklar teng taqsimlanishi kerakligini oldindan o'ylamagan. Bu quruqlik transportida xavflarni taqsimlashning birinchi misoli.

Miloddan avvalgi 600-yillarda hindular sug'urta xususiyatlari bilan kredit shartnomalarini tuzishni boshladilar. Oddiy tarkibga ega bo'lgan bunday shartnomalar jamiyatlarda sug'urta terminini rivojlantirish orqali sug'urtalashning birinchi qadamlarini ochib berish nuqtayi nazaridan muhimdir. Ushbu turdagi kredit shartnomalari o'rta asrlarda

rivojlanib, dengiz ssudasi (ssuda (rus) — moddiy boyliklar garovi hisobiga foiz to'lash va qaytarib berish sharti bilan muayyan muddatga qarzga beriladigan pul yoki moddiy boylik) va yuk tashish sug'urtasining asosini tashkil etdi.

Sug'urta tushunchasi qadimgi Yunoniston va Rimda yanada rivojlangan. Afinada "koina" deb nomlangan savdogarlar guruhlari kema halokati yoki qaroqchilik tufayli zarar ko'rgan a'zoga yordam berish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan mablag'larni yaratish uchun pullarini birlashtirdilar. Ushbu koinalarni o'zaro sug'urta tashkilotlarining eng qadimgi shakli sifatida ko'rish mumkin.

Keyinchalik sug'urtaga yaqinroq bo'lgan dasturlar, ayniqsa, dengiz savdosi rivojlanadigan sohalarda kuzatilmoqda. Dastlabki dengiz davlatlari - karfagenliklar, rimliklar va yunonlar orasida kema tashigan yukni qarzga berish orqali portga yetib bormaslik xavfini o'z zimmlariga olganlar ham bo'lgan va kema portga xavfsiz qaytib kelganida, ular bergan ssuda miqdori va ular olgan xatar evaziga foizlar jihatidan muhim ulush bo'lgan. Cherkov tomonidan yuqori foiz stavkalari toqat qilinmadi va bir muncha vaqt o'tgach, bu ta'qiqlandi. Ehtimol, ushbu ta'qiq potentsial xavf-xatarlarga qarshi oldindan sug'urta mukofotining shaklini keltirib chiqardi va shuning uchun sug'urta g'oyasi paydo bo'ldi.

Bugungi zamonaviy dunyomizning tarixiy taraqqiyoti uzoq o'tmishga borib taqaladi. Sug'urta terminlarini o'rganish jarayonida shunga guvoh bo'ldikki har bir terminning o'ziga yarasha tarixi, o'zga tillardagi ma'nosi bularning hammasi inson hayotida ro'y berishi mumkin bo'lgan ziddiyatlarning oldini olishga qaratilgan.

Hozirgi kunga qadar tadqiqotimiz natijasida o'ndan oshiq tiilardan kirib kelgan terminlarning etimologiyasiga nazar solsak.

Arab tilidan kirib kelgan terminlar:

1. Mas'uliyat [arab. culiu...d - javobgar-lik, hisob berishlik]

Sug'urtalovchining sug'urta summasini yoki sug'urta qoplamasini to'lab berish majburiyati. Qonunchilik va sug'urta shartnomasi tomonidan belgilanadi. Ma'lum hajmdagi sug'urta mas'uliyati bilan, ya'ni yuz berganida to'lov amalga oshiriluvchi ma'lum sug'urta qaltisliklari (sug'urta hodisalari) ro'yxati bilan tavsiflanadi. Sug'urta mas'uliyati hajmi aniq sug'urta ob'ektlariga xos xavflar ro'yxatidan tashkil topadi. Sug'urta mas'uliyatini cheklangan va kengaytirilgan turlari mavjud. Cheklangan mas'uliyat sug'urta qaltisliklarining, ya'ni xavflarining tor va aniq ro'yxatini nazarda tutadi. Kengaytirilgan sug'urta mas'uliyati oldindan qonunchilikda va sug'urta shartnomasida alohida belgilanmagan holatlardan tashqari har qanday sug'urta qaltisligi yuzaga kelishida sug'urtalovchining to'lovni amalga oshirish majburiyatini nazarda tutadi. Sug'urta mas'uliyatining pul ko'rinishi - sug'urta summasidir. Xalqaro amaliyotda «Sug'urta mas'uliyati» sug'urta qoplamasi atamasi bilan bir xilda tushuniladi.

2. Mulk sug'urtasi [MULK, Milk (ko'pligi - amlok)]

Harakatdagi va ko'chmas mulkka egalik qilish, uni idora etish va undan foydalanish bilan bog'liq mulkiy manfaatlar sug'urta ob'ekti hisoblanadigan sug'urta turlari majmuasi. Mulkning yo'qotilishi bilan bog'liq sug'urta. Sug'urta shartnomasida shartlashilgan sabablar (qaltisliklar) ta'sirida mulkning zararlanishi, nobud bo'lishi, g'oyib bo'lishida etkazilgan zararni qoplashni nazarda tutadi.

3. Nafaqa (arab. - xarajat; aliment;)

Qonunchilikda belgilangan holatlarda (ma'lum yoshga etganda, nogiron bo'lib qolganda,

boquvchisini yo'qotganda, ma'lum yil ishlab berganida va davlat oldida alohida xizmatlari uchun) davlat yoki boshka sub'ektlar tomonidan fuqarolarga doimiy va hayoti davomidagi pul to'lovlari. Ijtimoiy ta'minotning me'yor hisoblanadi.

Forscha terminlar:

1. Baho (Narx-navo) [Forscha Biror narsaning pul bilan o'lchanadigan qiymati; narx.]

Sug'urtalovchi tegishli qaltislikni sug'urtalashga qabul etish uchun tayyor bo'lgan mukofot (badal) stavkasi.

Fransuzcha terminlar:

1. Anuitet (Annuitet (fransuzcha annuité lotincha annuus — yillik, yillik yoki moliyaviy annuitet — moliyaviy vositani qaytarish jadvali.)

Jismoniy shaxs ma'lum vaqtdan boshlab, masalan nafaqaga chiqish vaqtidan boshlab doimiy kelib tushadigan summani olish huquqini beruvchi kompaniya bilan kelishuv yoki shartnoma. Umumiy hollarda annuitet doimiy to'lanadigan va olinadigan summani anglatadi (shuningdek Renta va SHartli anuitetga qarang).

2. Assistans (15-asr boshlarida, "yordam berish yoki yordam berish harakati; yordam berilgan, yordam", qadimgi frantsuz yordami va O'rta asr lotin assistentia dan tegishli fe'llardan (ko'mak (v.) ga qarang)

Sug'urta hodisasi yuz berganda sayyohlarni sug'urtalash shartnomasi doirasida taqdim etiladigan tibbiy, tex'nikaviy yoki moliyaviy tavsifga ega xizmatlar: jarohat, kasallik va h. U tibbiyot xodimlarining xizmatlarini, maxsus transportda statsionarga etkazishni, u yerda bo'lishni, jabrlanuvchini doimiy yashash joyiga etkazishni va b. O'z ichiga oladi. Odatda bunday xizmatlar ixtisoslashgan assistans kompaniyalari tomonidan amalga oshiriladi. Sug'urta kompaniyalari bilan yaqin hamkorlikda ishlovchi bir nechta assistans kompaniyalari mavjud.

Inglizcha terminlari:

1. Abandon (ABANDONMENT AND SALVAGE)

Sug'urta hodisasi yuz berganda sug'urta pulini to'liq olish maqsadida sug'urta qildiruvchining sug'urtalangan mulkga bo'lgan huquqlaridan sug'urtalovchi foydasiga voz kechish huquqi.

2. Aviatsiya sug'urtasi

Havo kemasining avariya uchurashi, zararlanishi yoki nobud bo'lishi qaltisligidan sug'urtalash; avia yuklarni sug'urtalash; uchish davrida yo'lovchilarning hayoti va sog'lig'i uchun yuzaga kelgan mas'uliyatni sug'urtalash hamda ularning yuklarining yo'qolishi yoki zararlanishi uchun yuzaga kelgan mas'uliyatni sug'urtalash; aeroportlarning egalari mas'uliyatini sug'urtalash; avariya natijasida transport vositasidan foydalanib bo'lmasligi oqibatida foydaning yo'qotilishidan sug'urtalash.

Ispancha terminlar:

1. Kasko [от исп. casco шлем]

Transport vositalarini (kemalar, samoletlar, avtomobillar) sug'urtalashda qo'llaniladigan sug'urta turi. «Kasko sug'urtasi» atamasi transport vositasining O'zigagina etkazilgan zararlar yoki nobud bo'lishi qoplab berishni nazarda tutib, yo'lovchilar, tashilayotgan mulk, uchinchi shaxslar oldidagi mas'uliyat va boshqalarni o'z ichiga olmaydi.

2. Kargo (ispancha cargo — yuk, yuk ortish) — 1) kemada tashiladigan yuk; 2) tashiladigan yuklarni sug'urtalash.

Xalqaro amaliyotda fraxtni olish maqsadida dengiz kemasi tashuvchi yuk yoki mulk. Tashqi

savdo operatsiyalarida yukning aniq nomlanishi ko'satilmagan hollarda yuk «kargo» tushunchasi bilan belgilanadi.

Italyancha terminlar

1. Ritorno (итал. ritorno) Ushlab qolish

Kechirimli sabablarsiz sug'urta shartnomasi bekor qilinganda sug'urtalanuvchi oldin to'lagan mukofotning bir qismini sug'urtalovchi ushlab qolishi.

Lotincha terminlar

1. Addendum (lotin til addere - qo'shish, qo'shish) - qo'shimcha, asosiy matnga alohida qo'shimcha

Tomonlar o'rtasida oldin kelishilgan shartlarga o'zgartirishlar kiritilgan oldin tuzilgan sug'urta shartnomasiga yoki qayta sug'urtalash shartnomasiga yozma qo'shimcha.

2. Aktuariy lot. actuarius — tezkor, tez yozuvchi mirza

Sug'urta kompaniyasining tariflari, zahiralari va majburiyatlari bilan shug'ullanuvchi matematik statistika va ehtimollar nazariyasi sohasida mutaxassis bo'lgan shaxs.

Nemischa terminlar

1. Renta (nem. rente, lot. reddita — qaytarib berilgan)

Shartnomada ko'rsatilgan miqdorda sug'urta ta'minoti (doimiy daromad) sifatida shartnoma belgilangan muddatlarda vaqti-vaqti bilan sug'urtalovchi to'lab turadigan summa yoki summalar. To'lovlar sug'urta shartnomasida yoki sug'urta qoidalarida ko'zda tutilgan sug'urta hodisasi yuz berishi bilan amalga oshiriladi - masalan, shartnomada kelishilgan yoshga to'lish.

2. Фрахт (нем. Fracht, англ. freight)

Shartnomada yoki qonunda nazarda tutilgan yuklarni tashish uchun to'lov.

Ruscha terminlar

1. Guruhlab sug'urtalash - (групповое страхование)

Ma'muriy masalalarni hal etishga qulay bo'lishi uchun o'xshash manfaatli bir nechta shaxsni sug'urtalashda amalga oshiriladigan sug'urta turi. Odatda, ish beruvchilar O'z ishlovchilarini sug'urtalashda qo'llaniladi. Guruh polisi ish beruvchiga yoki sug'urtalanganlar guruhining boshqa vakiliga beriladi, guruh a'zolari esa ular sug'urtalanganliklari to'g'risida sertifikatlar oladilar.

Yunoncha terminlar

1. Ipoteka [yun. hypotheke — garov]

Mablag'larni ko'chmas mulkka qo'yish (qurilish, tiklash ishlari va sh.o').

2. Polis (yun. polis, lotincha civitas) — shahar-davlat.

Sug'urta shartnomasining tuzilganligini tasdiqlaydigan va o'z ichiga uning shartlarini oladigan sug'urtalanuvchiga (sug'urtalangan) beriladigan hujjat. Polis sug'urta shartnomasini mavjudligini yuridik jihatdan tasdig'i bo'lib, zarur holatlarda zararlarni undirib olish uchun sug'urtalovchiga qarshi da'vo bilan sudga murojaat etishga asos bo'ladi.

Yuqorida keltirilgan terminlarning ma'nolariga e'tibor beradigan bo'lsak ba'zilar sifat so'z turkumidan yana biri shaharlarning ma'nosini bildiradi ammo bu terminlarning kelib chiqishi uzoq tarixga borib taqaladi

Xulosa: O'zbekistonda sug'urta tiziminining rivojlanishi dunyo ta'limotidan ortda qolgani yo'q, chunki davlatimiz mustaqillikka erishgan kundan boshlab har bitta sohada islohotlar olib bordi. Jumladan sug'urta sohasi ham keng qamrovli rivojlanish bosqichini boshdan o'tqazdi. Sug'urta tizimi uning taraqqiyot bosqichi juda o'rinli tartibda amalga oshirildi. Sug'urta

sohasining barcha tarmoqlari keng rivojlandi va xalq uchun manfaatli yo'nalishlari tashkil etildi, dunyodagi rivojlangan davlatlardan hech ham qolishmay rivojlanishda davom etmoqda. O'zga tillardan kirib kelgan terminlarning sug'urta ishimizda, hayotimizda, iqtisodiyotimizda, turmush tarzimizda yengilliklar berishi, ziddiyatlarimizning oldini olishda muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shodmonov Sh., Alimov R., Jo'rayev T. Iqtisodiyot nazariyasi, T., 2002
2. O'zbek tilining izohli lug'ati (2022) ma'lumotlaridan foydalanilgan; q.Adabiyotlar ro'uxati
3. Ефимов С. Л. Аннунтет // Экономика и страхование: Энциклопедический словарь. — Москва: Церих-ПЭЛ, 1996. — С. 5. — 528 с. — ISBN 5-87811-016-4. Архивировано 21 июня 2013 года
- 4.Dictionary of insurance terms / Harvey W. Rubin. 2000. 4th ed 1-page
5. Wells, A. T. and Chadbourne, B. D. Introduction to Aviation Insurance and Risk Management (3rd). pp4. (2007).
6. Журавлёв Ю.М. Каско // Словарь-справочник терминов по страхованию и перестрахованию — Москва: Анкил, 1994. — С. 64.
7. Р. Т. Юлдашев. Страховой бизнес: Словарь-справочник. — М.: Анкил, 2005. — С. 8. — 832 с. — ISBN 5-86476-159-1
8. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации, утверждён Федеральным законом № 81-ФЗ от 30 апреля 1999 года (в редакции от 20 декабря 2005 года).
9. [Страхование: принципы и практика / Сост. Д. Бланд: Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 416 с.]

INNOVATIVE
ACADEMY